

CHEMICAL SCIENCES

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАГЕНТНО-ПОСИЛЕНОЇ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ В ОЧИЩЕННІ АМОНІЄВМІСНИХ ВОД

Балакіна М.М.

*доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України*

Семінська О.О.

*кандидат хімічних наук, науковий співробітник, Інститут
колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України*

Ремез С.В.

*провідний інженер, Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України*

Піщай І.Я.

*молодший науковий співробітник, Інститут колоїдної хімії та
хімії води ім. А.В. Думанського НАН України*

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF REAGENT-ENHANCED ULTRAFILTRATION IN THE PURIFICATION OF AMMONIUM-CONTAINING WATERS

Balakina M.

*Doctor of Chemical Sciences, senior researcher of Dumansky
Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine*

Seminska O.

*Candidate of Chemical Sciences, research assistant of Dumansky
Institute of Colloid and Water Chemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine*

Remez S.

*Leading engineer of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and
Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Pischay I.

*Junior researcher of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and
Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Анотація

Досліджено очищення амонієвмісних вод реагентно-посиленою ультрафільтрацією, де для переведення іонів NH_4^+ в асоційований стан було використано їх осадження у вигляді гексагідрату магнійамонійфосфату. Під час досліджень обрано ультрафільтраційну мембрану та раціональні умови здійснення процесу. Показано його переваги в даному випадку перед зворотним осмосом.

Abstract

The purification of ammonium-containing waters by reagent-enhanced ultrafiltration was studied, where their precipitation in the form of magnesium ammonium phosphate hexahydrate was used to convert NH_4^+ ions into the associated state. During the research, an ultrafiltration membrane and rational conditions for the process were selected. Its advantages over reverse osmosis in this case are shown.

Ключові слова: амонієвмісні води, реагентно-посилена ультрафільтрація, магнійамонійфосфат, низьконапірний зворотний осмос.

Keywords: ammonium-containing waters, reagent-enhanced ultrafiltration, magnesium ammonium phosphate, low pressure reverse osmosis.

Вступ. Амонійний азот відноситься до біогенних елементів. У більшості водойм він присутній завдяки життєдіяльності організмів, які живуть там, при цьому такі його концентрації не завдають шкоди навколишньому середовищу [1]. Проте значна кількість амонійних сполук потрапляє у природні водні об'єкти з міськими стічними водами, де їх концентрація може досягати 60 мг/дм^3 [1], і, крім того, зі стічними водами тваринницьких

і сільськогосподарських підприємств, лісохімічного, коксохімічного, мікробіологічного, нафтохімічного, металургійного, фармацевтичного та харчового напрямів, де їх концентрація може змінюватися в широкому діапазоні [1, 2]. Стічні води можуть безпосередньо впливати на якість ґрунтових вод, з цієї причини СанПіН встановлює жорсткі обмеження на вміст там амонійного азоту, який не повинен перевищувати $1,5 \text{ мг/дм}^3$.

При регулярному споживанні води з рівнем амонійного азоту вище 1,5–2,0 мг/дм³ в організмі людини можливі порушення дихання клітин і тканин як результат денатурації білку, завдяки чому можуть проявитися ацидоз і порушення кислотно-лужного балансу, ураження печінки й органів дихання, виникнення проблем із судинною та центральною нервовою системами, розвиток онкологічних захворювань [1, 2].

Попадання амонійних сполук у поверхневі води здатне викликати явище евтрофікації, що призводить до збільшення кількості синьо-зелених водоростей, до зниження вмісту розчиненого кисню й, як наслідок, до зменшення чисельності деяких популяцій і появи токсинів у воді [3, 4].

На даний момент існує досить широкий вибір технологій видалення амонійних сполук, яким, однак, властиві певні недоліки. Так, під час використання біологічних методів утворюються нітрати; при хлоруванні утворюються хлорорганічні сполуки; при застосуванні іонного обміну можливе оброблення вод, які містять не більше 3,0–3,5 мг/дм³ амонію і, крім того, метод вимагає витрати значної кількості хлориду натрію; сорбційні методи ефективні при вмісті амонію до 20 мг/дм³. Також серед використовуваних методів видалення амонійних сполук згадується зворотний осмос [1, 2, 5].

Наразі розробляється баромембранний метод, який поєднує ефективну затримувальну здатність зворотного осмосу з високою продуктивністю та потребою у застосуванні невисокого тиску ультрафільтрації – так звана реагентно-посилена ультрафільтрація. У її технологічному прийомі з метою підвищення ефективності розділення сумішей використовують розбіжності у хімічних властивостях компонентів, для чого низькомолекулярні компоненти, від яких необхідно здійснити очищення, переводять до асоційованого стану з наступним відділенням асоційованої форми на ультрафільтраційній мембрані [6].

Мета досліджень – вивчення можливостей реагентно-посиленої ультрафільтрації при очищенні стічних вод від амонійних сполук.

Методи та об'єкти дослідження. Експерименти з ультрафільтрації (УФ) були здійснені в комірці фронтального типу об'ємом 420 см³ при перемішуванні за допомогою магнітної мішалки (число Рейнольдса $Re = 7100$) при температурі $22 \pm 0,5^\circ\text{C}$ з використанням композитних мембран УПМ-20 і УПМ-50 на основі полісульфонамідів «Сульфон-4Т» (виробник ЗАТ «Владипор») [7], і також низькопронісної зворотноосмотичної мембрани ESPA-1 з поліамідним селективним шаром (виробник Co Nitto Denko, США) [8]. Перед проведенням дослідів мембрани опресовували продавлюванням дистильованої води до досягнення постійних значень питомої продуктивності.

Вміст іонів амонію у вихідних і очищених розчинах (пермеаті) визначали фотометруванням з реактивом Несслера [10], використовуючи фотоелектроколориметр КФК-2МП.

Обговорення результатів досліджень. При проведенні реагентно-посиленої ультрафільтрації (РПУФ) переведення цільового компонента в асоційований стан проводять кількома методами; одним з них є додавання до розчину хімічних реагентів, при взаємодії з якими потрібний компонент переводиться в нерозчинну форму [11].

Для здійснення такого перетворення було обрано реакцію осадження іонів амонію у вигляді гексагідрату магнійамонійфосфату (струвіту):

Як джерело магнію був використаний його оксид і фосфатна кислота як джерело фосфат-іонів, що мінімізує підвищення мінералізації після осадження.

При проведенні РПУФ утворення осаду має бути зупинено на стадії утворення колоїдної фази [11]. В даному випадку такою умовою є проведення процесу при відносно високих рН, коли утворення осаду йде тим швидше, чим вища величина рН, оскільки лужне середовище сприяє низькій розчинності осаду струвіту та значному перенасиченню, що викликає високу швидкість зародкоутворення, та виникненню дрібнодисперсної суспензії, яка повільно відстоюється та фільтрується [12]. Так, автори роботи [13] зазначають, що при $\text{pH} > 9$ утворювався аморфний осад струвіту, і вода в пробах не освітлювалась навіть за три години. Враховуючи, що, як було встановлено раніше, при проведенні реакції із застосуванням як осаджувачів оксиду магнію та фосфатної кислоти внаслідок гідратації оксиду магнію рН зростає [14], експерименти проводили при вихідному значенні рН ($\text{pH}_{\text{вих.}}$), рівному 8,0; в цьому випадку під час реакції рН системи повинен підвищитися до ~ 10 .

В умовах РПУФ при $\text{pH}_{\text{вих.}} = 8$ мембрана УПМ-20 затримувала 95,8–98,7 % іонів NH_4^+ з розчину з вихідною концентрацією (за амонійним азотом) 350 мг/дм³. При цьому, як видно з таблиці 1, залишковий вміст іонів NH_4^+ у пермеаті ($C_{\text{перм.}}$) менше регламентованої норми на скидання на міські очисні споруди (20 мг/дм³ [15]) впродовж всього фільтрування. Питома продуктивність мембрани була практично постійною – вона коливалась між значеннями 0,061–0,062 м³/(м²·х год) (рис. 1, криві 1, 1').

Для порівняння були досліджені закономірності утворення струвіту в умовах, наближених до таких у мембранній комірці, а саме, у хімічній склянці при перемішуванні за допомогою магнітної мішалки, куди були додані осаджувачі. На початку тривалість проведення процесу впливала на осадження амонію дуже помітно – якщо за перші 5 хв осаджувалось 61,1 % струвіту, то вже за 15 хв – 96,3; у інтервалі від 15 до 30 хв ступінь осадження практично не змінювався (рис. 2), при цьому залишковий вміст амонійного азоту задовольняв умовам на скидання до міських очисних споруд, проте надалі він починав збільшуватись за рахунок поступового витрачання осаджувачів (табл. 1).

Рис. 1. Зміни затримувальної здатності (1, 2, 3) і питомої продуктивності (1', 2', 3') мембран УПМ-20 (1, 1', 2, 2') і УПМ-50 (3, 3') впродовж РПУФ при видаленні амонію з розчину з вмістом 350 мг/дм³ за амонійним азотом; ΔP = 0,1 МПа; для випадків 1, 1' і 3, 3' рН_{вих.} = 8,0, для випадку 2, 2' рН_{вих.} = 5,0

Таблиця 1

Залишковий вміст амонійного азоту під час реагентно-посиленої ультрафільтрації та модельного осадження струв'їту

	Тривалість процесу, хв						
	5	10	20	30	60	90	120
Залишковий вміст N-NH ₄ ⁺ , мг/дм ³	Мембрана УПМ-20; рН _{вих.} = 8,0						
	14,7	14,3	13,3	10,5	8,4	4,4	8,1
	Мембрана УПМ-20; рН _{вих.} = 5,0						
	77,0	73,9	73,9	73,9	98,4	122,5	130,2
	Мембрана УПМ-50; рН _{вих.} = 8,0						
	42,7	41,3	35,7	32,2	26,3	25,9	26,3
	Модельовання процесу; рН _{вих.} = 8,0						
136,1	108,9	12,8	12,6	30,2	36,0	38,9	

Рис. 2. Залежність ступеня видалення амонійного азоту від тривалості осадження в умовах моделювання процесу. Вихідне значення $pH = 8,0$, вихідний вміст амонійного азоту 350 мг/дм^3 . Переривчастою червоною лінією відзначено рівень нормованого вмісту амонійного азоту на скидання на міські очисні споруди

Пояснити більшу ефективність видалення амонію реагентно-посиленою УФ порівняно з простим осадженням, можна, вірогідно, збільшенням концентрації реагентів у примембранному шарі за рахунок концентраційної поляризації.

Спостереження з реагентно-посиленої УФ на мембрані УПМ-20 при вихідному значенні $pH = 5,0$ виявили значні відмінності від процесу, проведеного при $pH_{\text{вих.}} = 8,0$. Так, затримувальна здатність за амонійним азотом в останньому випадку була значно нижчою (рис. 1, крива 2). Причина цього полягає в знайденій раніше закономірності [14], згідно з якою при вихідному $pH \sim 5$ встановлюється його кінцеве значення 6,7, і ступінь осадження струвіту дорівнює всього лише 61,0 %, тоді як при $pH_{\text{вих.}} \sim 8$ встановлюється $pH \geq 9,3$, і ступінь видалення амонійного азоту збільшується до 90–92 %.

Питома продуктивність мембрани в цьому випадку також значно нижча, ніж при проведенні РПУФ при $pH_{\text{вих.}} = 8$, до того ж вона знижується від 0,029 до 0,016 $\text{м}^3/(\text{м}^2 \times \text{год})$ (рис. 1, крива 2'). Очевидно, слід вважати, що це відбувається за рахунок іншого характеру частинок утворюваного струвіту – фотомікроскопічний аналіз показав, що при відносно низьких значеннях pH утворюється кристалічний осад з характерними для струвіту призматичними та двійниковими кристалами [16], внаслідок чого може відбуватися поступове закупорювання пор мембрани.

При здійсненні РПУФ на мембрані УПМ-50 питома продуктивність мембрани була дещо

вищою та практично постійною – 0,073–0,074 $\text{м}^3/(\text{м}^2 \times \text{год})$ (рис. 1, крива 3'), ніж у таких самих умовах мембрани УПМ-20, але значно нижчою виявилась її затримувальна здатність (рис. 1, крива 3) – у жодному випадку залишковий вміст амонійного азоту в пермеаті не дозволяв його скидання на міські очисні споруди (див. табл. 1).

Для порівняння здатності до видалення амонійних сполук з водних розчинів реагентно-посиленою ультрафільтрацією та зворотним осмосом (ЗО) була також досліджена ефективність останнього.

Результати, наведені на рис. 3, показують, що питома продуктивність мембрани при підвищенні концентрації амонію практично не змінюється та залишається постійною до $k = 70$ %. Затримувальна здатність за амонійним азотом до $k \sim 40$ % також майже не залежить від концентрації розчинів, проте надалі, коли починає позначатися вплив концентраційної поляризації, різниця стає помітнішою. При цьому слід зазначити, що при використанні мембрани ESPA-1 видалення амонійного азоту з отриманням пермеату, що відповідає нормі на скидання у міські очисні споруди, можливе до його вихідного вмісту $\leq 300 \text{ мг/дм}^3$ при більш-менш задовільному коефіцієнті відбору пермеату; при більш високих вихідних концентраціях амонію відповідність згаданій нормі спостерігається лише до $k = 20\%$ (табл. 2), що економічно не прийнятно.

Рис. 3. Залежність затримувальної здатності (1, 2, 3) і питомої продуктивності (1', 2', 3') мембрани ESPA-1 при деамонізації розчинів концентрацією 300 (1, 1'), 350 (2, 2') і 450 (3, 3') мг/дм^3 за амонійним азотом від конверсії пермеату (k); $\Delta P = 1,0 \text{ МПа}$

Залишковий вміст амонійного азоту в пермеаті зворотного осмосу залежно від конверсійного співвідношення

	Конверсія пермеату, %						
	20	30	40	50	60	70	800
Залишковий вміст N-NH ₄ ⁺ , мг/дм ³	Вихідна концентрація N-NH ₄ ⁺ 300 мг/дм ³						
	10,2	16,9	18,3	18,0	18,7	20,8	31,6
	Вихідна концентрація N-NH ₄ ⁺ 350 мг/дм ³						
	16,5	27,0	27,3	29,8	31,2	38,2	49,0
	Вихідна концентрація N-NH ₄ ⁺ 450 мг/дм ³						
	16,4	26,3	28,8	30,5	36,7	41,9	50,6

Також у цьому випадку ще однією перевагою РПУФ перед ЗО є утворення замість ретентату зворотного осмосу, що потребує подальшого концентрування, оскільки його мінералізація хоч і значно вище вихідної, проте недостатня для його ефективної переробки на вторинні продукти, струвіту, який може використовуватися в сільському господарстві як цінне мінеральне добриво пролонгованої дії, що містить азот, фосфор і магній одночасно, проте через високу вартість отримання широко промисловістю практично не випускається.

Висновки. Проведені дослідження дозволили здійснити вибір між ультрафільтраційними мембранами УПМ-20 і УПМ-50 для видалення амонійних сполук з водних розчинів реагентно-посиленою ультрафільтрацією й обґрунтувати доцільність обраного рН реакційного середовища під час проведення цього процесу. Також показана перевага реагентно-посиленої ультрафільтрації при деамонізації водних розчинів порівняно зі зворотносмотичним очищенням від амонійних сполук.

Список літератури

1. Азот аммонийный в воде. <https://nortest.pro/stati/voda/azot-ammoniya-v-vode.html>.
2. Ионы в стоках. <https://vistaros.ru/stati/analizatory/azot-ammoniya-v-vode.html>.
3. Енциклопедія Сучасної України. Т.5. Київ: НАН України, наук. тов. ім. Шевченка, 2006. 728 с.
4. Моніторинг довкілля /за ред. В.М. Боголюбова. Київ: НБУ:ПУ, 2018. 435 с.
5. Прыгун И.В., Краснов М.С. Технология удаления аммиака. *Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение*. 2009. № 8. С. 36–41.

6. Седышева С.А., Свитцов А.А., Смирнов А.А. Очистка сточных вод методом реагентной ультрафильтрации. *Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение*. 2010. № 5. С. 38–44.

7. Полимерные мембраны «Владипор». Владимир: ЗАО «Владипор», 1999. 23 с.

8. Мембранные элементы серии ESPA. Каталог Co HYDRANAUTICS, 2000. 8 с.

9. Кочаров В.Г. Теоретические основы обратного осмоса. Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 143 с.

10. Новиков Ю.И., Ласточкина К.О., Болдина З.И. Методы исследования качества воды водоемов. Москва: Медицина, 1990. 400 с.

11. Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию. Москва: ДеЛи принт, 2007. 208 с.

12. Лобанов С.А., Пойлов В.З. Очистка сточных вод от ионов аммония методом осаждения. *Журнал прикладной химии*. 2006. Т. 79, вып. 9. С. 1489–1493.

13. Радовенчик В.М., Глушко О.В., Коломицев Д.В. Видалення іонів амонію зі стічних вод хімічним осадженням. *Екології та ресурсосбереження*. 2004. № 5. С. 55–58.

14. Balakina M.N. Reagent wastewater treatment from ammonium compounds. *Journal of Water Chemistry and Technology*/ 2015. V. 37. P. 116–121.

15. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України: затв. Наказом Держбуду України від 19.02.2015 № 37.

16. Redy S., Mandin D., Klein J.P., Lieto J. Phosphate recovery by struvite precipitation in stirred reactor. *Centre Europeen d'Etudes des Polyphosphates*. 2008. 66 p.